

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

29e jaargang juni 1955 no. 6

INHOUD (Contents)

<i>Het jubileum van het Nederlands Instituut van Accountants</i>	blz. 235
(The jubilee of the Netherlands Institute of Accountants)	
door Prof. T. Keuzenkamp	
<i>Het vervangingsprobleem bij duurzame productie-middelen (I)</i>	blz. 238
(The replacement policy for durable means of production)	
door Prof. Dr J. L. Mey	
<i>Het jaarverslag</i>	blz. 255
(The annual report)	
door K. Soesbeek	
<i>Het ontwerp wet administratieve rechtspraak belastingzaken</i>	blz. 258
(The bill concerning administrative fiscal jurisdiction)	
door Prof. Mr H. J. Hellema	
<i>Moderne Staatsadministratie (I)</i>	blz. 263
(Modern administration of the state) ¹⁾	
door A. van Dongen	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen</i>	
(News regarding fiscal law, resolutions and decisions)	
<i>Besloten N.V.'s</i>	blz. 268
(Private limited companies)	
door Mr Dr E. Tekenbroek	

¹⁾ a summary in French and English will appear in the July issue

Boekbesprekingen (Book reviews)

<i>De administratie als hulpmiddel bij het bedrijfsbeheer door Drs M. J. van der Ploeg</i>	blz. 269
(The administration as a tool of management by Drs M. J. van der Ploeg)	
<i>door J. Nathans</i>	
<i>Economie voor iedereen, een inleiding tot praktisch economisch denken door Dr W. J. van de Woestijne</i>	blz. 270
(Economics for everybody, an introduction into practical economic thinking by Dr W. J. van de Woestijne)	
<i>door Prof. Dr P. B. Kreukniet</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 271
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	
